

TIJORAT BANKLARDA ANDERRYAYTING JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR

Bobojonov Xursand Qadamovich

“IPOTEKA-BANK” OTP GROUP, Katta menejer va TASHKENT XALQARO

UNIVERSITETI, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17270771>

***Annotasiya.** Bugungi kunda tijorat banklarining tavakkalchilik darajasini pasaytirish yo‘llarini izlash va kredit portfelidagi muammoli kreditlar (NPL) miqdorini kamaytirish dolzarb hisoblanadi. Anderryayting bu kredit yoki boshqa moliyaviy mahsulotni ma’qullashdan oldin kredit oluvchining kreditga layoqatligini aniqlash uchun uning moliyaviy tavakkalchiligini baholash jarayonidir. Mazkur tesizda respublikamizdagi tijorat banklarida anderryayting jarayonlarini takomillashtirish muammolari yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** bank, anderryayting, likvidlik, risk, kredit, texnologiya, portfel.*

Tijorat banklarining anderryayting jarayonlari moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Ular kredit va boshqa aktiv amaliyotlar orqali o‘zlarining daromad keltiruvchi aktivlarini kengaytirish, likvidlikni boshqarish va kredit portfellarini diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Biroq, bu jarayonda bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular banklarning samarali faoliyat olib borishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Quyida ushbu muammolarni batafsil ko‘rib chiqamiz.

1. Huquqiy va tartibga soluvchi muammolar.

Banklarning anderryayting jarayonlarini tartibga solish uchun davlat va xalqaro miqyosda ko‘plab qonunlar va qoidalar mavjud. Bu tartibga soluvchi muammolar banklar uchun ikki tomonlama qiyinchilik tug‘diradi:

Qonunchilikdagi o‘zgarishlar, mamlakatlarda anderryaytinga oid qonunchilik tizimi murakkab va tez-tez o‘zgaruvchan bo‘lib, bu o‘z navbatida banklar uchun katta noaniqliklar tug‘diradi. Masalan, AQSh va Evropa Ittifoqidagi tartibga solish choralari, jumladan, BIS CRE va Basel III talablariga javob berish kabi talablarga rioya qilish banklar uchun katta yuk bo‘lib, ulardan katta miqdorda resurslarni talab qiladi. Yangi qoidalar banklarning operatsiyalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki ular kredit anderryaytingi faoliyatini yuridik jihatdan to‘g‘ri amalga oshirishi kerak. Har bir mamlakatning o‘ziga xos tartibga solish qoidalari bo‘lishi sababli, banklar xalqaro miqyosda faoliyat olib borishda turli qonunlarga moslashish uchun qo‘shimcha xarajatlarni amalga oshirishi kerak.

Muvofiqlik xarajatlari, banklar anderryayting jarayonlarini tartibga soluvchi qonunlarga rioya qilish uchun katta mablag‘ sarflashlari kerak. Bunday xarajatlar muvofiqlikni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan texnologik investitsiyalar, huquqiy maslahat xizmatlari, ekologiya, kompleans, ichki audit va nazorat tizimlarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, kichik va o‘rta banklar uchun bu xarajatlar katta yuk bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, muvofiqlik jarayonlari murakkabligi sababli, anderryaytingning yangi yo‘nalishlari paydo bo‘lishi qiyinlashadi, bu esa raqobatni cheklashi mumkin.

2. Risklarni Boshqarish Muammolari.

Kreditlar banklar uchun katta foyda manbai bo'lishi mumkin, biroq bu amaliyotlarning o'ziga xos risklari mavjud. Banklar ushbu risklarni boshqarishda bir qator qiyinchiliklarga duch keladi:

kredit risklari qarz oluvchilarning banklar oldidagi qarz majburiyatlarini bajarmaslik ehtimolini bo'lib, banklarning barqarorligi va rentabelligiga jiddiy tahdid soladi. Kredit riskini to'g'ri baholamaslik muammoli kreditlar hajmini oshishi natijasida likvidlik muammolari, o'z navbatida, banklarning kreditlash faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.

bozor risklari kreditlarning foiz stavkasi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ular banklarning kredit portfellariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, kreditlar foiz stavkasining keskin pasayishi banklar uchun katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bozorning volatilligi yuqori bo'lgan davrlarda, masalan, iqtisodiy inqiroz yoki siyosiy beqarorlik sharoitida, bu risklar yanada oshadi. Banklar bu holatda portfellarini diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirishga intiladi, ammo bu har doim ham yetarli bo'lmaydi.

3. Likvidlik muammolar.

Banklar uchun likvidlikni boshqarish muhim masalalardan biridir. Kredit muammoga aylanishini oldini olish bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, lekin bir qator muammolar mavjud:

Banklarda kredit ajratish uchun har doim ham yetarli likvidlik mavjud emas. Likvidlik bozor ishtirokchilari soniga, ularning faoliyatiga va bozor sharoitlariga bog'liq. Iqtisodiy inqiroz davrlarida likvidlik keskin kamayadi, chunki investorlar xavfsiz aktivlarga o'tishga intiladi va omonatlar hajmi pasayadi. Bunday vaziyatda banklar likvidlikni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, ayniqsa muammoli kreditlarni yuzaga kelishini oldini olish zarur bo'ladi. Aks holda, banklarning umumiy likvidlik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Banklar o'z kredit portfellarini diversifikatsiya qilish uchun turli xil kreditlar ajratadi. Biroq, bu kreditlarning tavakkalchilik darajasi bir xil emas. Misol uchun, jismoniy shaxslarning kredit riski yuridik shaxslarning kredit riskiga nisbatan kamroq hisoblanadi. Yuridik shaxslarning yirik kredit loyihalari riski yoki ularning kreditlari muammoga aylansa bankning likvidlik holatini yomonlashtiradi. Banklar kredit portfelnini shakllantirishda kreditlarni o'z vaqtida qaytishiga katta e'tibor qaratishlari zarur, lekin bu har doim ham iqtisodiy samaradorlikni ta'minlamaydi. Shu sababli, banklar likvidlikni ta'minlash uchun boshqa moliyaviy vositalardan, masalan, qimmatli qog'ozlar va repo bitimlaridan foydalanishlari mumkin.

4. Bozordagi raqobat va innovatsion muammolar.

So'nggi yillarda texnologik rivojlanish va fintech kompaniyalarining ko'payishi banklar uchun yangi raqobatchilar paydo bo'lishiga olib keldi. Ushbu kompaniyalar yangi texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar yordamida ayniqsa jismoniy shaxslarni kreditlashda banklarga raqobat qilmoqda. Fintech kompaniyalar banklarga nisbatan tezroq va qulay xizmatlar taklif qilishadi, bu esa ularning bozordagi ulushini oshiradi.

Tijorat banklarining kredit anderrayting jarayonlarini tahlil qilish va kelgusida ularning kreditlash hajmini bashorat qilish muhim iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Bu albatta, tijorat banklari kreditlash faoliyatini kelgusi davrga bo'lgan holatini bashoratlash ularning kredit

portfeli va aktiv operatsiyalari holati va rivojlanish istiqbollari haqida tegishli tasavvurga ega bo'lish hamda moliyaviy xulosalarni shakllantirishga imkon beradi.

Kredit riskining vujudga kelishi ikki asosiy parametr kredit beruvchi va qarz oluvchi o'z vazifa hamda majburiyatlarini qay darajada bajarishiga bog'liq. Qarz oluvchi tomonidan tayyorlangan kredit paketini andarrayting tomonidan tahlil qilish va kredit berish bo'yicha loyiha tayyorlash kredit taqdim etuvchi bank uchun risk va uning turlarini aniqlab olish imkoniyatini beradi. Kredit beruvchi bank qarz oluvchining moliyaviy ahvoli, ishlab chiqarish imkoniyati, marketingi, moliyaviy boshqaruvini qay darajada bilishi, kreditga bo'lgan talabning qanchalik darajada to'g'ri asoslanganligi va kreditning maqsadi bank uchun to'g'ri kelishini aniqlab olishi lozim.

1-jadval. Tijorat banklari kredit qo'yilmalari va muammoli kreditlar ulushi.

Sana	Kreditlar, mlrd so'mda			Muammoli kreditlar (NPL), mlrd so'mda			Muammoli kreditlarning jami		
	Jami	shundan:		Jami	shundan:		Jami	shundan:	
		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar
01.01.2020	211,580.5	186,630.3	24,950.2	3,169.1	2,809.0	360.1	1.5	1.5	1.4
01.01.2021	276,974.8	244,483.9	32,490.9	5,784.8	5,167.6	617.2	2.1	2.1	1.9
01.01.2022	326,385.6	280,073.6	46,311.9	16,974.0	15,068.8	1,905.2	5.2	5.4	4.1
01.01.2023	390,048.9	324,680.8	65,368.2	13,992.4	12,643.3	1,349.1	3.6	3.9	2.1
01.01.2024	471,405.5	333,298.1	138,107.4	16,621.4	13,267.2	3,354.2	3.5	3.9	2.4
01.01.2025	533,121.2	366,730.5	166,390.7	21,185.1	14,343.8	6,841.3	3.9	3.9	4.1

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlar hajmi yil sayin oshib bormoqda. Xususan, so'nggi olti yilda 2,5 barobarga oshib, 2025-yil yanvar holatiga 533 trln so'mdan otiqni tashkil etdi.

Berilgan kreditlarning aksariyat katta qismi davlat ulushi mavjud tijorat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan, 2020-yilda 88,2 foiz, 2021-yilda 88,3 foiz, 2022-yilda 85,8 foiz, 2023-yilda 83,2 foiz, 2024-yilda 70,7 foiz, va 2025-yilda 68,8 foizni tashkil etmoqda. Davlat ulushi mavjud tijorat banklari ulushining pasayishi bank tizimi uchun ijobiy holat hisoblanib, buni boshqa banklar tomonidan berilgan kreditlarning ortganligi bilan izohlash mumkin. O'z navbatida, muammoli kreditlar 6,7 martaga oshgan, 2020-yilda 3,2 trln so'mdan 2025-yilda 21,2 trln so'mga qadar ko'tarilgan.

Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi 2020 yildagi 1,5 foizdan 2022 yilda 5,2 foizga yetib, eng yuqori ko'rsatkichni qayd etgan. Buning asosiy sababi, 2021 yilda ro'y bergan pandemiya bo'lib, kredit oluvchilarga kredit va foizlarni qaytarishda imtiyoz berilishi (to'lov

muddatini kechiktirilishi) hisoblanadi. Ko‘rilgan choralar natijasida, muammoli kreditlar ulushini 2022-2024 yillarda 1,3 foiz bandga yoki 2025 yil 1 yanvar holatiga 3,9 foizgacha tushgan. Muammoli kreditlar davlat ulushi mavjud tijorat banklarida 3,9 foizi va boshqa banklarda 4,1 foiz to‘g‘ri kelmoqda. Ma‘lumki, tijorat banklari faoliyatida xavfli bo‘lgan kredit qo‘yilmalar - bu muammoli kreditlar shakliga kirgan qo‘yilmalardir. qoniqarsiz va undan past tasniflangan kreditlar muammoli kreditlar toifasiga kiradi.

Mamlakatimiz tijorat banklarining muammoli kreditlari hajmini oshishi ularning kreditlash imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Shu sababli, kredit ajratishning dastlabki bosqichida kredit risklarini oldindan baholash bo‘yicha anderryayting jarayonlarini takomillashtirilishi lozim.

Anderryayting jarayonlarini takomillashtirish sog‘lom kreditlar hajmining o‘shishiga, loyihalarni kreditlash va investorlarni ko‘plab jalb etish imkonini oshiradi. Shuning uchun bugungi kunda rivojlangan davlatlarda anderryayting jarayonlarini rivojlantirish masalalasiga alohida e‘tibor qaratishadi. Hozirgi kunda kredit anderryaytingiga yangi innovatsion texnologiyalarni olib kirish asosida uni rivojlantirish rivojlanib kelayotgan davlatlarda muhim sohalardan biri sifatida qaralmoqda.

Xorij banklarida anderryayting jarayonini zamonaviy innovatsiyalar sezilarli darajada o‘zgartirdi, ular xavfni baholash va siyosatlarini baholash usullarini o‘zgartirdi. Ushbu yutuqlar texnologiya, ma‘lumotlar tahlili va yangi xavf modellarining integratsiyasi bilan ta‘minlandi va bu yanada aniq va samarali anderryayting jarayonlariga olib keldi.

Sun‘iy intellekt (AI) va xavflarni aniqroq bashorat qila oladigan mashina o‘rganuvi (ML) algoritmlarini tatbiq etishdan tortib, potentsial qarz oluvchilarni batafsilroq tushunish imkonini beruvchi katta ma‘lumotlardan foydalanishgacha bo‘lgan jarayonlarni, jumladan anderryaytingga quyidagi zamonaviy, hissa yuqori va xilma-xil bo‘lgan omillar ta‘sir qilgan:

Sun‘iy intellekt va mashina o‘rganuvi: AI va mashina o‘rganuvi namunalarni aniqlash va natijalarni bashorat qilish uchun katta ma‘lumotlar to‘plamini tahlil qilish imkonini berish orqali anderryaytingda inqilob qildi.

Katta ma‘lumotlar tahlili: Katta ma‘lumotlardan foydalanish anderryayterlarga kengroq o‘zgaruvchilar, jumladan, ijtimoiy media faolligi yoki onlayn xarid qilish xatti-harakatlari kabi noan‘anaviy ma‘lumotlar manbalarini hisobga olish imkonini berdi.

Avtomatlashtirilgan anderryayting tizimlari: Ushbu tizimlar anderryayting jarayonini soddalashtirdi, qo‘lda anderryayting bilan bog‘liq vaqt va xarajatlarni qisqartirdi.

Bashoratli modellashtirish: Tarixiy ma‘lumotlarga asoslangan kelajakdagi da‘volarni bashorat qilish uchun ilg‘or bashoratli modellar ishlab chiqilgan bo‘lib, bu xavfni yaxshiroq tanlash va narxlarni belgilashga olib keladi.

Respublikamiz tijorat banklarida anderryayting jarayonlarini rivojlantirishda “innovatsion-anderryayting tizimi”ni joriy etish maqsadga muvofiq. Bunda,

oddiy kreditlash jarayonlarini yangi markazlashgan kreditlash orqali anderryayting jarayonlarini joriy etish;

anderryayting jarayonida yangi yo‘nalishlar “limit application” va “risk opinion” xulosalar berish orqali qaror qabul qilishni yo‘lga qo‘yish;

internet tizimini rivojlanib borishi natijasida onlayn-arizalar qabul qilish va avtomatlashtirilgan anderryayting tizimlarini tatbiq etish.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida anderryayting jarayonlarini takomillashtirish bilan bog‘liq qator muammolar mavjud bo‘lib ularni albatta bosqichma-bosqich bartaraf etish

mamlakatimiz banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bilan birga ularning milliy iqtisodiyotni kreditlash imkoniyatlarini oshiradi va aholinig bank tizimiga bo‘lgan ishonchini oshishiga xizmat qiladi.